

БЕЗОПАСНОСТЬ В DEVOPS: СТРАТЕГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТ КИБЕРАТАК

SECURITY IN DEVOPS: STRATEGIES AND TOOLS TO PROTECT AGAINST CYBERATTACKS

ТЮМЕНЦЕВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ,

специалист,

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления.

TIUMENTSEV DENIS VIKTOROVICH,

Specialist,

East Siberian State University of Technology and Management.

В статье рассматриваются различные подходы к внедрению технологий безопасности в контексте методологии разработки программного обеспечения (ПО) DevOps. Освещаются стратегии и практики для защиты инфраструктуры, которые позволяют эффективно интегрировать защиту данных в рабочие процессы и параллельно улучшают производительность и надежность разработки ПО. Изучаются различные инструменты и механизмы по обеспечению защищенности информации для выявления и устранения возможных угроз в результате вредоносных атак на ПО.

The article discusses various approaches to the implementation of security technologies in the context of the DevOps software development methodology. The strategies and practices for infrastructure protection are highlighted, which make it possible to effectively integrate data protection into workflows and simultaneously improve the performance and reliability of software development. Various tools and mechanisms for ensuring information security are being studied to identify and eliminate possible threats as a result of malicious software attacks.

Ключевые слова: *DevOps, информационная безопасность, DevSecOps, защита ПО, вредоносные атаки, разработка ПО, утечка данных.*

Key words: *DevOps, information security, DevSecOps, software protection, malicious attacks, software development, data leakage.*

Введение.
Сфера разработки программного обеспечения (ПО) непрерывно развивается по всему миру, что приводит к необходимости поиска более эффективных моделей развертывания программных пакетов. Такая тенденция нередко является причиной создания софта без должного контроля и защиты ИТ-инфраструктуры, что открывает для злоумышленников возможность использовать уязвимости программ при несанкционированных атаках.

В современной ИТ-индустрии методология DevOps стала стандартом для ускорения процессов разработки ПО и обеспечения операционной эффективности. DevOps интегрирует операционные процессы для создания более адаптивных и отзывчивых систем, а также более эффективного и быстрого развертывания ПО высокого качества. При ориентированном на интеграцию безопасности подходе в контексте DevOps чаще используют его расширение DevSecOps, которое направлено на ускорение процессов разработки и обеспечивает при этом

более надежный код. Существуют и другие вариации в виде SecDevOps и DevOpsSec, приоритеты интеграции защиты в которых выстраиваются в зависимости от этапа разработки приложений. Внедрение технологий обеспечения сохранности данных в DevOps/DevSecOps повышает информационную надежность, что приводит к экономии средств за счет предотвращения возможных инцидентов при вредоносных атаках [1].

Целью данного исследования является анализ эффективных подходов и инструментов, которые могут быть использованы для укрепления безопасности в контексте DevOps.

Основная часть. Внедрение технологий повышения безопасности.

Развитие интернет-технологий способствует тому, что хакеры могут извлечь выгоду из обмена информацией, методами, тактиками и процедурами, разведывательными данными с открытым исходным кодом, вредоносным ПО и эксплойтами. Согласно данным корпорации IBM (США), средняя глобальная стоимость утечки данных в 2023 году составила 4,45 млн долларов США, что на 15% больше, чем за последние три года [2].

Для противодействия кибератакам организации полагаются на подход DevOps и его расширение DevSecOps, или DevOps Security, при котором операции фокусируются на развертывании контрмер (ручных и автоматических).

Разработчики сосредотачиваются на рефакторинге исходного кода, который минимизирует технические недостатки, связанные с уязвимостями в результате вредоносных атак [3]. Косвенные издержки, связанные с потерей репутации в результате нарушения безопасности ПО, также могут быть значительными.

В отличие от привычного подхода DevOps, в котором контроль безопасности является заключительным процессом разработки ПО, DevSecOps подразумевает интеграцию системы безопасности в написание кода приоритетной целью разработки ПО. В настоящее время DevOps/DevSecOps считается одной из самых популярных методологий разработки ПО на современном мировом рынке (рис. 1).

Рис. 1. Распределение методологий разработки ПО, применяемых во всем мире, 2022 г. [4]

Благодаря методологиям DevOps новые функции приложений могут быстрее внедряться в ПО и чаще актуализироваться с помощью дополнительных обновлений. Все процессы сборки и создания софта преимущественно высокоавтоматизированы, а прикладные программы обычно включают в себя несколько микросервисов и часто развертываются в контейнерных и облачных средах. DevSecOps предполагает интеграцию процессов проектирования и последующей эксплуатации в рамках жизненного цикла разработки ПО.

Выделяют различные подходы к внедрению безопасности в DevOps в зависимости от этапов и стадий написания кода, которые отличаются приоритетом между безопасностью и непосредственной разработкой ПО. Более подробная характеристика подходов DevOps Security и их различий представлена в таблице 1.

Таблица 1. Основные подходы к безопасности в DevOps [5; 6]

	SecDevOps	DevSecOps	DevOpsSec
Описание	Безопасность рассматривается на всех аспектах проекта и его жизненного цикла.	Безопасность интегрирована в существующие практики DevOps (например, CI/CD).	Проведение тестирования безопасности после этапа развертывания (эксплуатации).
Приоритет	Безопасность.	Разработка	Разработка.
Цель	Быстрая поставка безопасного ПО.	Быстрая поставка защищенного ПО.	Быстрая поставка ПО.
Подход к безопасности	Безопасность стоит на первом месте на этапе SDLC.	Тестирование безопасности проводится до развертывания ПО.	Тестирование безопасности проводится после развертывания ПО.
Сотрудничество	Прозрачные процессы взаимодействия между командами безопасности, разработки и эксплуатации.	Сотрудничество между командами разработки и эксплуатации. Безопасность интегрирована в существующие конвейеры DevOps.	Эффективное взаимодействие между командами разработки и эксплуатации.
Управление уязвимостями	Большинство критических недостатков исправляются перед переходом к следующему этапу SDLC.	Большинство недостатков устраняются до развертывания ПО.	Дефекты в большинстве случаев выявляются и исправляются после развертывания ПО.

С точки зрения автора, такое различие между терминами обуславливается вариативными перспективами применения технологий, поскольку многие компании находятся на разных стадиях подхода и интеграции безопасности в практику разработки. Однако на практике чаще используется расширение DevSecOps, сочетающее в себе эффективные подходы к разработке ПО с высокой скоростью и надежной степенью безопасности.

Стратегии и инструменты внедрения механизмов безопасности в DevOps.

Проблемы безопасности в DevOps могут быть вызваны уязвимостями, характерными для облачных сред, устаревшими системами и недостаточной квалификацией персонала. Решение этих вопросов имеет немаловажное значение для успешной интеграции безопасности в автоматизированную последовательность этапов DevOps. В табл. 2 представлены типы инструментов, направленных на внедрение подходов безопасности данных при разработке ПО.

Таблица 2. Типы инструментов для устранения проблем, связанных с безопасностью и защитой от вредоносных атак [7; 8]

Область	Характеристика	Инструмент	Описание
DevOps/ DevSecOps сборка	Инструменты сборки DevSecOps выполняют модульное тестирование, анализ компонентов и сканирование зависимостей для кода, зафиксированного в исходном репозитории.	Jenkins	Инструмент автоматизации с открытым исходным кодом, который поддерживает модульное, интеграционное и функциональное тестирование.
SAST	Анализ кода для выявления небезопасных методов написания кода, проблем с качеством и проблем с конфигурацией.	GitHub Code Scanning	Служба анализа с открытым исходным кодом, которая сканирует общедоступные репозитории с помощью CodeQL и GitHub Actions
DAST	Динамическое тестирование безопасности приложений на уязвимости во время выполнения по списку известных проблем (таких как SQL-инъекции, атаки с использованием межсайтовых сценариев и эксплойты авторизации).	OWASP ZAP	Выполняет непрерывное автоматическое сканирование уязвимостей и ручные тесты веб-приложений
SIEM	Инструменты SIEM помогают анализировать данные журналов, сопоставлять события и настраивать оповещения в ИТ-инфраструктуре.	Elastic	Обеспечивает выявление, анализ и визуализацию данных угроз в режиме реального времени, помогая командам безопасности и DevOps реагировать на подозрительную сетевую активность.
Качество кода	Инструменты качества кода, помогающие разворачивать безопасный, удобный в обслуживании и безошибочный код, соответствующий отраслевым стандартам.	SpotBugs	Автоматически проверяет код на соответствие набору правил и генерирует отчеты о проблемах безопасности.

Важной составляющей защищенности данных является то, что DevOps может быть использована в процессах непрерывной интеграции (англ. Continuous Integration – CI) и постоянного развертывания ПО (англ. Continuous Deployment – CD) [9]. Проверки безопасности становятся активной частью процесса разработки, что сокращает ресурсы и время, необходимые для предварительного тестирования. Это также помогает быстрее восстановить службы после инцидентов безопасности. Как показывает отчет GitLab о состоянии DevOps за 2022 год, 35% всех специалистов применяют CI/CD, что позволяет командам восстанавливать сервисы за более короткие сроки [10].

Для защиты инфраструктуры от кибератак используются разные стратегии:

- Автоматизация процессов тестирования. Организации используют технологии автоматизации для выявления, решения и прогнозирования проблем безопасности. Согласно статистике GitLab за 2022 год, 47% команд DevOps и DevSecOps полностью автоматизируют свое тестирование [10]. Наиболее часто используемые автоматизированные технологии включают проверку соответствия лицензии, сканирование зависимостей, динамическое и статистическое тестирование безопасности приложений.

- Внедрение нулевого доверия. Сочетание доступа с нулевым доверием с принципом наименьших привилегий (англ. Principle of Least Privilege – POLP) и контролем доступа на основе ролей (англ. Role-Based Access Control – RBAC) может максимизировать безопасность DevOps. В модели нулевого доверия все объекты в сети считаются небезопасными до тех пор, пока они не будут должным образом авторизованы и аутентифицированы [11]. Сеть можно сегментировать, чтобы ограничить доступ к конфиденциальным данным. И RBAC, и POLP помогают реализовать подход с нулевым доверием. RBAC означает ограничение доступа сотрудников к данным и ресурсам в зависимости от их роли и обязанностей. Эта модель часто используется вместе с POLP, которая предоставляет пользователям минимальные права, необходимые им для выполнения своей работы.

- Использование процессов для непрерывного мониторинга. Решения для управления информацией о безопасности и событиями (англ. Security Information and Event Management – SIEM) централизуют регистрацию данных. Интеграция этих инструментов в набор процессов DevOps позволяет отслеживать системы на предмет несанкционированного доступа, заражения вредоносным ПО и другой подозрительной активности.

Утечки данных и проблемы обнаруживаются в режиме реального времени, что позволяет минимизировать угрозы до того, как они смогут причинить вред. Помимо внутренних систем, появляется возможность настроить SIEM для мониторинга общедоступных источников на предмет возможных уязвимостей ПО или его сторонних компонентов. Согласно исследованиям, в 2023 году для снижения различных рисков в процессе разработки ПО только 19% специалистов компаний прибегают к внедрению SIEM [12].

С развитием технологий SIEM появилась возможность проведения анализа поведения пользователей и объектов, а также другие расширенные возможности проверки безопасности, возможности искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления аномального поведения и индикаторов возможных угроз. В настоящее время SIEM является основным компонентом современных центров контроля безопасностью для мониторинга уязвимостей и управления соблюдением требований к ПО.

Выводы.

Внедрение практик DevSecOps представляет собой важный шаг на пути к усилению мер защиты от вредоносных атак в процессах DevOps. Интеграция такого подхода на всех этапах разработки и эксплуатации ПО не только повышает уровень защищенности продуктов, но и способствует созданию более надежных и устойчивых систем. Эффективное управление уязвимостями, постоянный мониторинг и автоматизация безопасных процессов являются ключевыми элементами успешной реализации DevOps Security. Несмотря на возникающие сложности, такой подход позволяет достичь баланса между скоростью разработки и нужной степенью защиты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lombardi F., Fanton A. From DevOps to DevSecOps is not enough. CyberDevOps: an extreme shifting-left architecture to bring cybersecurity within software security lifecycle pipeline // Software Qual J. 2023. Vol. 31. pp. 619-654.

2. Cost of a Data Breach Report 2023. IBM. URL: <https://www.ibm.com/reports/data-breach> (дата обращения: 13.06.2024).
3. Герасимов А.С. Виды сетевых атак и методы защиты от них // Актуальные вопросы инноваций и современные научные открытия: сборник научных статей по материалам II Международной научно-практической конференции, Уфа, 25 апреля 2023 года. Том Часть 2. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2023. С. 171-176. EDN ZOPPBS.
4. Breakdown of software development methodologies practiced worldwide in 2022. Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/1233917/software-development-methodologies-practiced> (дата обращения: 15.06.2024).
5. Laine A., Ketonen K. Adopting Security in DevOps: Current SecDevOps Practices and Industry Trends. LUT School of Engineering Science. 2023. 30 p.
6. Артемов А. Языки программирования в инженерии обработки данных: обзор, тенденции и практическое применение // Инновационная наука. 2023. № 10-2. С. 9-13.
7. Self-Service Cybersecurity Monitoring as Enabler for DevSecOps / J. Díaz [et al] // IEEE Access. 2019. Vol. 7. pp. 11-12.
8. Герасимов А.С. Основные проблемы информационной сетевой безопасности и варианты борьбы с ними // Актуальные исследования. 2022. № 40 (119). URL: <https://apni.ru/article/5662-osnovnie-problemi-informatsionnoj-setevoj-bez>.
9. Ганжур М.А., Дьяченко Н.В., Отакулов А.С. Анализ методологий DevOps и DevSecOps // Молодой исследователь Дона. 2021. №5 (32). С.8-10.
10. The GitLab 2022 Global DevSecOps Survey: Thriving in an insecure world. URL: <https://about.gitlab.com/developer-survey/previous/2022> (дата обращения: 15.06.2024).
11. Зиборев А.В. Антипаттерны построения микросервисных приложений в высоконагруженных проектах // Universum: технические науки. 2023. № 11-1 (116). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16204>.
12. Fascinating DevOps Statistics You Need to Know in 2024. URL: <https://www.cloudzero.com/blog/devops-statistics> (дата обращения 15.06.2024).

© Тюменцев Д.В., 2024.